

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH

Xo‘shboqov Kamoliddin Abdulatif o‘g‘li

TerDPI psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha yosh davrining inson kamolotining keyingi rivojlanishidagi, bolani maktab ta‘limiga tayyorlashdagi alohida roli maktabgacha ta‘limning maqsadini belgilash, maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitish metodlari va tashkiliy shakllarini o‘ziga xos mazmunini ishlab chiqishni, bolalarni har tomonlama kamolga yetkazishga o‘qitishning rolini tadqiq qilish zarurligini shart qilib qo‘ydi. Buni inobatga olgan holda ushbu maqolamizda maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish faolligini rivojlantirish yo‘llarini tadqiq etdik.

Kalit so‘z: maktabgacha ta‘lim, bolalar, ta‘lim, yo‘naltirish, pedagog, bilish faolli, rivojlantirish, shakllantirish.

Annotation: The special role of preschool age in the further development of human development, the preparation of the child for school education The role of teaching preschool education conditioned the need for research. With this in mind, in this article we explored ways to develop the cognitive activity of preschool children.

Keywords: preschool, children, education, orientation, educator, active learning, development, formation.

Аннотация: Аннотация. Особая роль дошкольного возраста в дальнейшем развитии человеческого потенциала, подготовке ребенка к школьному обучению Роль педагогического дошкольного образования обусловила необходимость исследования. С учетом этого в данной статье мы исследовали пути развития познавательной активности дошкольников.

Ключевые слова: дошкольник, дети, воспитание, направленность, воспитатель, активное обучение, развитие, формирование.

Globalashuv davrida maktabgacha yoshlarni ilm-fan asoslarining mustahkam bilimlarini egallashga tayyorlash, ularda yuksak onglilikni tarbiyalash, umuminsoniy axloqiylikni shakllantirish, yosh avlodni maktab ta‘limi to‘g‘ri yo‘naltirish, ularning bilish faolligini rivojlantirish muhim vazifadir. So‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida maktabgacha yoshdagi bolalarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda, shu jumladan ularni ta‘lim olishiga qator imkoniyatlar berilmoqda. Ammo zamonaviy dunyoda nafaqat ta‘lim, balki tarbiya ham muhim sanalmoqda. Yoshlarimiz dunyoviy bilimlarni shu bilan birgalikda ma‘naviy tarbiyaviy sifatlarni ham o‘zida shakllantirmog‘i zarur. Ushbu fikrni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham ta‘kidlaganlar: “Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim

masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir soʻz bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bogʻliq. Bugun zamon shiddat bilan oʻzgaryapti. Bu oʻzgarishlarni hammadan ham koʻproq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar oʻz davrining talablari bilan uygʻun boʻlsin. Lekin ayni paytda oʻzligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulugʻ zotlarning avlodimiz, degan daʼvat ularning qalbida doimo aks-sado berib, oʻzligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”³⁶.

Mamlakatimizda taʼlim tizimiga davlat siyosati darajasida eʼtibor qaratiimoqda. Oʻzbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga moʻljallangan “**Taraqqiyot strategiyasi**”³⁷ da maktabgacha taʼlim tizimini takomillashtirishga qaratilgan maqsadlarga diqqat qaratsak:

38-maqsad Maktabgacha taʼlimdagi qamrov darajasini oshirish hozirgi 62 foizdan kamida 80 foizga yetkazish.

39-maqsad Maktabgacha taʼlim tizimida taʼlim sifatini yangi bosqichga olib chiqish.

40-maqsad: Maktabgacha taʼlim tizimida budget mablagʻlarining maqsadli va samarali sarflanishini taʼminlash.

Koʻrib turganimizdek maktabgacha taʼlim tizimida keng koʻlamli silohotlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu sohada muammolar toʻliq bartaraf etildi deya olmaymiz. Bu muammolarni toʻlaqonli hal etishda oʻqituvchi-pedagogning intellektual salohiyati va kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham amalga oshirilayotgan ishlarni pedagogik tahlil qilish, taʼlim-tarbiyaviy jarayonlarining samarali kechishini taʼminlash zaruriyati yuzaga keldi. Bu talablar pedagogika oliy oʻquv yurtlarining maktabgacha taʼlim yoʻnalishi boʻyicha malakali kadrlar tayyorlashga ham taalluqli boʻlib, bu ixtisos beradigan fanlarning nazariy jihatdan yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Inson egallab olishi lozim boʻlgan ijtimoiy tajriba qanchalik murakkab boʻlgani sari, bu tajribani yetkazish yuzasidan maxsus tashkil etilgan faoliyatga yaʼni (biror ishlab chiqarishni oʻrgatishga) ehtiyoji paydo boʻla boshladi. Tarbiya mohirlik va ishning koʻzini bilishni talab eta boshladi.

³⁶ Shavkat Mirziyoyev 15-iyun kuni Toshkentda boʻlib oʻtgan "Ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda soʻzlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqidagi nutqidan.

<https://www.standart.uz/ru/news/view?id=963>

³⁷ 2022 — 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning Taraqqiyot strategiyasi

Qomusiy olim Abu Nasr Forobiy ta'lim va tarbiyaga birinchi marta shunday ta'rif bergan edi: "Ta'lim, - degan so'z xalqlar va shaharliklar o'rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar o'rtasidagi tug'ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish degan so'zdir.

Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa, amaliy ish tajriba bilan, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo'lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo'lishni, o'rganishidir"³⁸.

Ma'rifat darg'asi A.Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida esa pedagogika fanini aniq va tushunarli qilib ta'riflaydi: "Tarbiya pedagogiya", ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur... "Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot - yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir..."³⁹.

Hozirgacha soha mutaxassislaridan ko'pchiligi maktabgacha yoshdagi bolalar bilish faolligini rivojlanishi va uning nazariy asoslarini qator qirralarini o'z ilmiy izlanishlarida o'rganganlar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof muxitga va o'z-o'ziga nisbatan ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishi asosida bilish faolligini rivojlanishi masalasi xorijlik psixologlardan DJ.Piyaje, D.Elkonin, S.Muxina D.Maers, V.Kvinn, R.Beron, D.Richardson, F.Zimbardo va boshqalarning tadqiqotlarida qisman yoritib berilgan. SHuningdek, bilish faolligini rivojlantirish muammosi G.Andreeva, V.Ageev, A.Donsov, V.Trusov, T.Emel'yanova, L.Petrovskaya, I.Jaspars, J.Jodelet kabi rus hamda fransuz olimlari tomonidan ham muayyan darajada o'rganilgan.

Olimlarning tadqiqotlari asosida olingan hulosalarga ko'ra maktabgacha yoshdagi bolalar bilish jarayonlari ijtimoiy ta'sirlar asosida shakllanar ekan. Ularning diqqati, xotirasi, aqliy faoliyati va muloqatga kirishishi, ko'p xollarda, tashqi munosabatlar va o'yin faoliyatining ta'sirchanligiga bog'lik ekanligi olimlar tomonidan ta'kidlanadi. Olimlarning fikricha bog'cha yoshidagi bolalar bilish faolligi shaxs sifatida shakllanish davrlariga bog'liq xolda rivojlanar ekan. Bog'cha yoshidagi bolalar shaxsining shakllanishi uch davrga ajratadilar:

1

• 3–4 yosh oralig'ida bo'lib, bola emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqarishning mustaxkamlanishi bilan bog'liqdir.

2

• 4–5 yoshni tashkil qilib axloqiy o'z-o'zini boshqarish davri hisoblanadi.

3

• dastlabki empirik shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatining shakllanishi bilan xarakterlanadi.

³⁸ Abu Nasr Forobiy. Baxt-saodatga erishuv haqida. Risolalar. -T.: «Fan», 1975,76-bet.

³⁹ Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. -T.: «Ma'naviyab», 1998. 36-bet

Mana shu davrlarda bolalarning diqqat barqarorligini ta'minlash uchun berilgan savolarga va topshiriqlarga javoblari, ularning xotirasini, tafakkurini va hayolini rivojlanishiga yordam beradi. Bolalarning xissiy –emotsional kechinmalari tashqi ta'sirlar asosida shakllanar ekan, ularning ijtimoiy munosabatlar ichida ta'lim va tarbiyaga tortilishi bilish faolligini rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Bu xolatlar tajriba natijalarida ham isbotlandi.

Ta'lim tarbiya ta'siri bilan birga bolalar psixik xususiyatlarining taraqqiyotiga ularning faol faoliyati rolini hisobga olish ham zarurdir. Chunki, bola tarbiyaning faqat passiv ob'ektigina emas, balki o'z faoliyatlari bilan ham o'ziga, ya'ni o'zining psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qilib turadigan mavjudotlardir. Tarbiya bolaning faol faoliyatlarini xar doim to'g'ri tashkil qilib, yo'lga solib tursa, undagi mavjud sifatlar faoliyatning xar-xil turlarida (o'yin, mehnat, o'qish) nomoyon bo'lib mustaxkamlana boradi. Chunki- bola psixikasi o'yin, o'qish o'rganish, mehnat va turli ijtimoiy faoliyat jarayonlarida taraqqiy qiladi. Faoliyatning bu turlari bolaning o'sishi va yosh xususiyatlariga mos ravishda o'zgarib biri ikkinchisi bilan almashinib turadi. M: bog'chagacha va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati o'yindir. Chunki, o'yin bola tabiatining asosiy xususiyati hisoblanadi. Bola o'yin orqali atorofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni bilib ola boshlaydi.

Shu o'rinda M.Voxidovning: «bola o'yinda qanday bo'lsa, o'cib ulg'aygach ishda ham ko'pincha ko'p jihatdan shunday bo'ladi»⁴⁰ (ehtijoj, moddiy dunyoga munosabat, o'z-o'ziga munosabat, iroda, xisiy tuyg'u, bilish jarayonlar) deb ta'kidini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir.

Kognitiv faoliyat katta maktabgacha yoshdagi bolalarning yangi bilim, ko'nikma, ichki qat'iyat va ma'lum bilimlarni to'plash va kengaytirish uchun turli xil harakat usullaridan foydalanish zaruriyatiga bo'lgan qiziqishini aks ettiradi. G.I. Shchukina “kognitiv faoliyat” ni shaxsning sifati, ya'ni shaxsning bilimga bo'lgan intilishini o'z ichiga olgan, bilish jarayoniga intellektual munosabatni ifoda etadi. Shaxsning sifati, “kognitiv faoliyat”, uning fikriga ko'ra, bilim olishga intilishning doimiy namoyon bo'lishi bilan yuzaga keladi. Shaxs darajasida kognitiv faoliyatni shakllantirish muammosi asosan kognitiv faoliyatning motivatsiyasini va maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim qiziqishlarini shakllantirish usullarini ko'rib chiqish bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga kognitiv faoliyatni rivojlantirishning eng samarali tomonlari matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonlarida namoyon bo'ladi va matematika o'qitish metodikasida asosiy o'rinni metodik usullar sifatida beriladigan savollar egallaydi. Ular reproduktiv-mnemik, reproduktiv-bilish, produktiv-bilish bo'lishi mumkin. Bunda savollar aniq va ixcham bo'lishi lozim. O'qitish jarayonida bolalar yoshi va o'rganiladigan materialga bog'liq

⁴⁰ M.Vohidov "Bolalar psixologiyasi"

holda reproduktiv va produktiv savollar birligi bo'lishi kerak. Savollar bolalar fikrlashini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda asosan oddiydan boshlab, predmetlarning aniq belgilarini, xossalarini, amaliy harakat natijalarini yoritishga yo'naltirilgan, bog'lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni, ularni tushuntirish va asoslashni, oddiy isbotlashdan foydalanishni talab etuvchi murakkabroq savollardanki ko'proq foydalaniladi. Ko'proq bunday savollar tarbiyachi tomonidan namunani namoyish etgandan keyin yoki bola topshiriqni bajargandan keyin beriladi. Masalan, bolalar qog'oz to'g'riburchakni ikkita teng qismga bo'lganida, ulardan so'raladi: "Sen nima qilding? Bu qism qanday nomlanadi? Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faolligini shakllantirish jarayonida bir qator omillarning mavjudligi barcha tadqiqotlar uchun umumiy hisoblanadi. Ular orasida ichki omil, ya'ni kognitiv harakatlarning sub'ektiv xarakteristikasi mavjud. Kognitiv faoliyatning tashuvchisi bilimning yaxlit sub'ekti – shaxsdir.

Pedagogikada bolalarning savollar va javoblar tizimi suhbat deyiladi. Suhbat usuli atroflicha o'ylangan savollar yordamida tarbiyachi bilan bolalar orasidagi suhbatni ko'zda tutib, ularning mustaqil fikrlashini yangi tushunchalarni egallashga olib keladi. Uni qo'llashda savollarni qo'yish, bolalarning javob va mulohazalarini muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish, javoblarni tuzatish usullaridan foydalaniladi.

Amaliy usullarda vazifa (maqsad)ni qo'yish, uni bajarish usulini rejalashtirish, bajarish jarayonini boshqarish, tahlil qilish, kamchiliklar sababini aniqlash, maqsadga to'liq erishish uchun o'quv mashg'uloti jarayoniga tuzatish va o'zgartirishlar kiritish ishlari amalga oshiriladi. Amaliy mashqlarni bajarishda bolalar bo'lajak hatti-harakatlarini faol mushohada qiladi, o'ziga-o'zi eshittirib gapiradi hamda bo'lajak voqeani sharhlaydi. Erkin fikrlash usuli illyustrativ rasmlar, fotolavhalar kabilar va ularning muhokamalariga bag'ishlanadi. Bu mashg'ulotdan ko'zda tutilgan maqsad bolalarning bilim doirasini, dunyoqarashini kengaytirish, ularni rasmlar, fotolavhalar, kitoblar bilan tanishtirish orqali, ularning bilim olish va qiziqishlarini orttirish, avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi vaziyatlarda qo'llash orqali yangi bilimlarni egallashlariga erishishdir.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha yosh davridagi bolalar bilish faolligini nazariy jihatdan o'rganganimizda shunga amin bo'ldikki, bu yo'nalishda juda ko'p tadqiqotlar olib borilgan. Ma'lum metodikalar ishlab chiqilganligiga amin bo'ldik. Lekin shunga qaramasdan mazkur mavzuni xali o'rganishi lozim bo'lgan, o'z echimini kutayotgan muammolari ham mavjud ekan. Shu nuqtai nazardan biz ham o'z mavzuimiz chegarasida maktabgacha yosh davri bolalarining bilish faolligini rivojlantirish usullarini amaliy taxlil qilish uchun nazariy ma'lumotlarni chuqur o'rganib, kerakli xulosalarni oldik. Bilish faolligi o'z mazmun mohiyatiga ko'ra

barcha yosh davrlarida rivojlantirishni taqozo etadiki, bevosita xar bir yosh davrining intellektual salohiyati, bilish darajasi va psixologik xususiyatlarini shakllanganligiga qarab tadqiqot ishlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Shavkat Mirziyoyev 15-iyun kuni Toshkentda bo‘lib o‘tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda so‘zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqidagi nutqidan. <https://www.standart.uz/ru/news/view?id=963>
2. 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi
3. Abu Nasr Forobiy. Baxt-saodatga erishuv haqida. Risolalar. -T.: «Fan», 1975,76-bet.
4. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. -T.: «Ma’naviyab», 1998. 36-bet
5. M.Vohidov ‘Bolalar psixologiyasi’

